

PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Arya Ananta Pramudya

Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

aryaanantapramudya@gmail.com

Abstrak: Akuntabilitas dalam pelayanan publik mengarah kepada kemampuan pemerintah atau lembaga pelayanan publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mereka layani. Rumusan masalah yang menjadi fokus utama pada artikel ini adalah memahami bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pelayanan publik karena sejatinya, akuntabilitas adalah masalah kepercayaan (Bemelmans-Videc dkk., 2007). Akuntabilitas merepresentasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik, dimana hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yang mencakup transparansi, partisipasi masyarakat saling terkait dan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang tentunya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat harus memiliki pola pikir bahwa mereka adalah abdi masyarakat dan menjalankan tugas semata-mata untuk melayani masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Pelayanan, Kualitas, Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam pelayanan publik mengarah kepada kemampuan pemerintah atau lembaga pelayanan publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil serta mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yang mereka layani. Di era kemajuan teknologi informasi pada saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Masyarakat modern berekspektasi tinggi terhadap pelayanan yang cepat, responsif, dan kemudahan akses pelayanan. Sejalan dengan itu, pelayanan yang bermutu dan akuntabel menjadi suatu hal yang penting guna memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan dari pemerintah (Ananda dkk., 2020). Kehadiran akuntabilitas menjadi semakin vital dalam memastikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah adalah makna implisit dari fungsi negara sebagai pelayan masyarakat (Hardiyansyah, 2018). Oleh sebab itu, kedudukan pemerintah dalam pelayanan publik akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat yang mana pada akhirnya akan menentukan kualitas negara dalam menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya. Pada era otonomi daerah Indonesia saat ini, menekankan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah. Keban (2019) menjelaskan pemberian kewenangan disini lebih didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mereka layani. Perwujudan nyata dari akuntabilitas publik tersebut hanya bisa dibuktikan dalam bentuk kinerja. Kurangnya akuntabilitas dari pelayan masyarakat akan menyebabkan kurangnya kepuasan masyarakat (Mokoagow dkk., 2018). Kurangnya kepuasan masyarakat tentunya akan berpengaruh buruk terhadap kualitas pelayanan publik.

Rumusan masalah yang menjadi fokus utama pada artikel ini adalah memahami bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas pelayanan publik karena sejatinya, akuntabilitas adalah masalah kepercayaan (Bemelmans-Videc dkk., 2007). Kepercayaan yang dimaksud disini adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Artikel ini juga akan membahas konsep teoritis mengenai akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab seluruh hal yang menyangkut langkah dari keputusan dan proses serta mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya (Ratnawilis dkk., 2021). Akuntabilitas sering digunakan secara bergantian dengan transparansi, kesetaraan, efisiensi, responsivitas, tanggung jawab dan integritas (Kabullah dkk., 2020). Bovens (2007) mengartikan akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan dan menerima pertanggungjawaban mengenai

kinerjanya dalam melayani masyarakat serta menerima sanksi jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Sementara itu, UNDP (2008) melihat akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kinerja secara adil dan akurat sesuai dengan peran yang dimandatkan. Behn (2001) menganalogikan akuntabilitas tidak lagi sebagai suatu pilihan, melainkan telah menjadi kewajiban sebagai dasar keberhasilan demokrasi. Analogi Behn ini memberikan penjelasan bahwa negara hanya dapat membangun pemerintahan yang efektif apabila ditunjang oleh akuntabilitas. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat guna menjaga kinerja pemerintah tetap sejalan dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan sudah menjadi elemen penting yang menentukan keberlangsungan suatu birokrasi pemerintahan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat penting dalam upaya merealisasikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Rinaldi, 2012). (Saputro, 2015) mengartikan pelayanan publik sebagai melayani keperluan masyarakat luas yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan dan tata cara pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai pelayanan yang berkualitas sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, perlu kesungguhan para aparatur selaku pelaksana pelayanan (Ariany & Putera, 2013). Kesungguhan yang dimaksud adalah bagaimana aparatur pemerintah berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik serta mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan karena pada hakikatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Oleh karena itu, para birokrat publik harus memiliki kesadaran bahwa mereka berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. *Public service* yang dilakukan oleh birokrat publik merupakan perwujudan dari fungsi mereka sebagai abdi masyarakat disamping menjadi abdi negara.

Sinambela (Kurniawan, 2016) mengungkapkan bahwa pada hakikatnya, pelayanan publik bertujuan untuk memuaskan masyarakat. Dalam rangka pencapaian kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan yang prima meliputi unsur-unsur:

- a. Transparansi, yaitu pelayanan yang terbuka, mudah dan bisa diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan;
- b. Akuntabilitas, dimana pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan;
- c. Kondisional, yaitu pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan baik dari pemberi maupun masyarakat sebagai penerima pelayanan dengan tetap berprinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Kesamaan hak, dimana pelayanan tidak membeda-bedakan masyarakat atau diskriminatif dari aspek manapun;
- e. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang memperhitungkan unsur keadilan antara pemerintah dan masyarakat selaku penerima pelayanan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Creswell & Creswell (2017) menjelaskan metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang memahami bagaimana manusia dalam fenomena sosial yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur berupa bahan bacaan seperti buku dan jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap relevan dengan konteks akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Akuntabilitas dalam Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik mencakup persoalan apakah prosedur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah cukup baik dalam hal kelengkapan informasi mengenai manajemen dan prosedur administrasi (Darlena dkk., 2021). Ketika masyarakat melihat pemerintah dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, maka secara langsung akan mengaitkannya dengan akuntabilitas (Ssonko, dalam Busenan dkk., 2018). Akuntabilitas akan memastikan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas merepresentasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik, dimana hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Urgensi akuntabilitas atau tanggung jawab dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto (dalam Hardiyansyah, 2018) pada kualitas pelayanan kesehatan menunjukkan hasil bahwa tanggung jawab memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan publik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dapat dikendalikan dengan akuntabilitas pelayanan publik melalui kepatuhan pemerintah selaku penyelenggara terhadap standar pelayanan dan komitmen (Darlena dkk., 2021).

Transparansi

Yunita dan Chirtianingrum (dalam Napisah & Taufiqurachman, 2020) berpendapat bahwa transparansi merupakan makna keseluruhan dari prinsip akuntabilitas. Transparansi merujuk kepada suatu keadaan dimana seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka atau dengan kata lain dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat selaku pengguna pelayanan dan *stakeholders* yang membutuhkan (Irawan, 2018). Sejalan dengan itu, Jalma dkk. (2019) mengungkapkan yang dimaksud dengan transparansi disini adalah penyelenggaraan pelayanan yang hanya dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah harus terbuka pada setiap tindakan dan keputusan serta harus siap menerima masukan dari masyarakat karena kebutuhan masyarakat adalah tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Keterbukaan informasi pelayanan publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai apakah

penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan informasi pelayanan publik yang dijanjikan (Darlena dkk., 2021). Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menpan RB Nomor 63/2003 bahwasannya transparansi menjadi salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi yang bermakna terbuka, mudah dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan layanan dan disediakan secara layak serta mudah dipahami. Hadirnya keterbukaan informasi mengenai pelayanan membuat masyarakat akan sadar apa kewajiban dan haknya sebagai penerima pelayanan (Putri dkk., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Darlena dkk., 2021) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil pelaksanaan transparansi pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak positif berupa tidak adanya keraguan ataupun kecurigaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian Lumolos (dalam Darlena dkk., 2021) yang menunjukkan bahwa transparansi penyelenggaraan pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi Masyarakat

Sejalan dengan modernitas yang semakin tinggi di, aspirasi pelayanan masyarakat cenderung semakin kompleks. Dwiyanto (dalam Maani, 2012) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan menjamin terciptanya proses pelayanan publik yang akuntabel dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan. Masyarakat harus sadar bahwa pengaduan yang dilakukan bukan untuk menjatuhkan citra pemerintah, melainkan dengan adanya pengaduan mengenai layanan publik mendorong hadirnya pelayanan yang maksimal sesuai dengan tuntutan masyarakat (Kabullah dkk., 2019). Aparatur pemerintah harus menghilangkan asumsi bahwa mereka adalah pihak yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat karena pada hakikatnya, masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan sebagai pengguna pelayanan. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan. Partisipasi aktif dari masyarakat berkolaborasi dalam menggerakkan terbentuknya penyelenggaraan publik yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri (Mohi & Mahmud, 2018). Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk mendorong keikutsertaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat (Jalma dkk., 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga telah diatur secara jelas peran

keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik, yaitu sebagai bagian dari penyelenggara, pengguna yang aktif, dan sebagai pengemban kepentingan yang berhak untuk melakukan pengaduan serta terlibat dalam perumusan standar pelayanan.

Pengawasan

Indonesia memiliki lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yaitu Ombudsman. Ombudsman menjadi representasi masyarakat dalam melakukan pengendalian secara eksternal dalam melaksanakan pengawasan sekaligus memperkuat pengawasan internal pemerintahan yang dilaksanakan oleh inspektorat (Kabullah dkk., 2019). Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui tugas pokoknya yaitu menindaklanjuti laporan masyarakat telah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Saat ini, Ombudsman cenderung dominan sebagai saluran pengaduan masyarakat, hal ini mengingat legalitas yang dimiliki oleh Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang dalam melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilaporkan masyarakat (Kabullah dkk., 2019). Kewenangan Ombudsman dapat berlaku kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Yang menjadi tantangan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan Ombudsman secara maksimal guna meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah apakah sudah dijalankan sesuai dengan tujuan sehingga pemerintahan yang akuntabel dapat terealisasikan (Karyani & Parsa, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas akan memastikan pemerintah tetap berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan layanan publik. Akuntabilitas merepresentasikan tata kelola yang baik dalam pelayanan publik, dimana hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya apakah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yang mencakup transparansi, partisipasi

masyarakat saling terkait dan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang tentunya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik. Kurangnya akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik tentunya akan menurunkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pada akhirnya membuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terlihat buruk. Kehadiran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan akan berdampak pada keefektifitas dan responsif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat harus memiliki pola pikir bahwa mereka adalah abdi masyarakat dan menjalankan tugas semata-mata untuk melayani masyarakat.

REFERENSI

- Ananda, B. R., Putera, R. E. & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167–179.
- Ariany, R. & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33–40.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Brookings Inst Press.
- Bemelmans-Videc, M. L., Lonsdale, J. & Perrin, B. (2007). *Making accountability work: Dilemmas for evaluation and for audit* (Vol. 14). Transaction Publishers.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European law journal*, 13(4), 447–468.
- Busenan, E. F. M., Bakar, M. S. & Ramli, A. (2018). Linking Accountability to the Public Service Performance in the Public Sector of Bahrain. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research*, 37, 234–242.
- Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darlana, D., Susanti, N. & Noviantoro, R. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 1(1), 12–25.

- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86–101.
- Jalma, H., Putera, R. E. & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan pemanfaatan web opensid dalam pelayanan publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24–37.
- Kabullah, M. I., Amsari, F., Arifin, W. & Misra, F. (2020). Accountability dysfunction in campaign finance regulations: a case study of the 2018 Jambi simultaneous general elections. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 12(2), 225–236.
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y. & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111.
- KARYANI, I. A. K. & Parsa, I. (2020). Urgency of the Public Services Supervision on the Regional Government Implementation. *PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL*.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Kurniawan, R. C. (2016). Tantangan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 7(1), 15–26.
- Maani, K. D. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *TINGKAP*, 8(1), 17–30.
- Mohi, W. K. & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 102–110.
- Mokoagow, M., Ogotan, M. & Londa, V. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Kerja terhadap Kualitas Pelayanan pada PT. POS Indonesia (Persero) Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(52).

- Napisah, L. S. & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88.
- Putri, Y. A., Putera, R. E. & Rahayu, W. K. (2022). Inovasi Pelayanan Informasi melalui Aplikasi Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Journal of Social and Policy Issues*, 86–94.
- Ratnawilis, R., Koeswara, H. & Syamsurizaldi, S. (2021). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI TERTINGGAL DI KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 85–97.
- Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 22–34.
- Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(1).
- UNDP. (2008). *The UNDP accountability system*.